

DESAFIO ESTRATÉGICO

O que eu quero descobrir?

Qual o objeto desta pesquisa? Que temas, comportamentos e situações você quer entender melhor?

Queremos entender se o novo escopo da plataforma — um marketplace amplo de produtos e serviços do agro — faz sentido para os usuários, se ele gera valor real e se resolve dores concretas do público-alvo. Também queremos descobrir se o que foi produzido até aqui (MVP original e nova prototipação) é aderente, útil e aplicável na prática.

Como eu vou fazer para descobrir o que preciso?

Defina os macrotemas que você quer explorar e, a partir disso, crie perguntas-chave abertas para nortear sua conversa e explorar essas temáticas com o entrevistado.

1) Validação do novo escopo e propósito.

- 1) Como você costuma buscar ou oferecer produtos e serviços no agro?
- 2) O que você acha de ter diferentes tipos de negócios (compra, venda, aluguel de serviços) em uma única plataforma?
- 3) Na sua experiência, o que torna uma plataforma mais útil e prática para o seu dia a dia?

2) Experiência e percepções sobre o MVP original.

- 1) Quando você viu a versão inicial, o que chamou sua atenção positivamente?
- 2) Teve algo que te deixou confuso ou que você sentiu falta?
- 3) Como você vê o uso de uma plataforma exclusivamente para aluguel de máquinas ou serviços?

3) Avaliação da nova prototipação.

- 1) O que você achou da navegação e da organização das informações?
- 2) Para você, está fácil entender como buscar, publicar ou negociar?
- 3) O que poderia ser mais claro ou mais fácil?

4) Desafios, contexto e hábitos do público-alvo

- 1) Você acredita que o sistema pode ser adotado de forma progressiva por diferentes públicos-alvo?
- 2) Você recomendaria focar esforços em alguma área ou funcionalidade específica nesta próxima fase?
- 3) Quais próximos passos você acredita que seria ideal seguir?

Dicas para redigir suas perguntas:

1. Evite criar suposições imaginárias confortáveis.
2. Evite investigar o futuro, faça perguntas para entender os hábitos e comportamentos do entrevistado (presente e passado).
3. Evite utilizar termos no gerúndio.
4. Faça perguntas claras e ouça as informações cedidas pelo entrevistado.

Quem pode me oferecer essas informações?

Quem você deve entrevistar para obter essas informações? A partir do seu objetivo de pesquisa, selecione as pessoas que são mais relevantes para entrevistar neste momento.

Pessoas ligadas ao contexto agrícola de alguma forma

DESAFIO ESTRATÉGICO

O que eu quero descobrir?

Qual o objetivo desta pesquisa? Que temas, comportamentos e situações você quer entender melhor?

Quero descobrir se o novo escopo da plataforma faz sentido, gera valor e resolve dores reais do público do agronegócio regional. Também busco entender se o que foi desenvolvido até agora (MVP e protótipos) está aderente, aplicável e desejável para os usuários.

Qual situação eu quero descobrir?

Quero entender como as pessoas do agro hoje encontram, oferecem, contratam ou alugam produtos e serviços, quais são as dificuldades desse processo, e se uma plataforma regional, segmentada e bem categorizada se encaixa na rotina e nas necessidades dessas pessoas.

Qual situação eu desejo vivenciar e de quem?

Desejo vivenciar a rotina, os desafios e as tomadas de decisão de produtores, prestadores de serviços e comerciantes do agro, entendendo diretamente deles como buscam soluções, como divulgam seus serviços, quais canais usam, quais dores enfrentam, e quais atributos eles valorizam em plataformas ou ferramentas que facilitam esses processos.

Que emoções eu experimentei (surpresas, frustrações, motivações, fatores de tomada de decisão) e por quê?

Experimentei uma combinação de otimismo e insegurança. Otimismo, porque os retornos mostram que há uma oportunidade real e relevante no agro regional; insegurança, porque surgiram dúvidas legítimas sobre a forma ideal de estruturar o escopo e sobre como equilibrar simplicidade e robustez sem sobrecarregar o usuário.